

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА:
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ЦИФРОВОЕ СОЗНАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ**

Акперов Имран Гурру оглы

rector@iubip.ru +79282260969

Мартынов Борис Викторович

martynov@iubip.ru +79888927002,

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБип)»

Аннотация: Цифровая трансформация образовательных учреждений требует переосмысления подходов к обучению и управлению. Формирование региональных образовательных экосистем, интегрирующих технологии искусственного интеллекта и метавселенные, помогает повысить качество образования и адаптировать его к современным требованиям. Школы перестают быть лишь источниками знаний, становясь центрами формирования цифровых навыков, критического мышления и работы с большими объемами информации. Искусственный интеллект способствует персонализации учебных траекторий и улучшению мониторинга успеваемости. Ключевые задачи включают подготовку кадров, развитие цифровых ресурсов, внедрение безопасных технологий и организационные изменения, что позволит эффективно подготовить учащихся к жизни в цифровом обществе.

Summary: The digital transformation of educational institutions requires rethinking approaches to teaching and management. The development of regional educational ecosystems that integrate artificial intelligence technologies and metaverses helps to enhance the quality of education and adapt it to modern demands. Schools are no longer just sources of knowledge; they are becoming centers for developing digital skills, critical thinking, and working with large volumes of information. AI facilitates the personalization of learning paths and improves performance monitoring. Key tasks include staff training, the development of digital resources, the implementation of secure technologies, and organizational changes to effectively prepare students for life in the digital society.

Ключевые слова: метапрофессиональные навыки, региональная образовательная экосистема, метавселенная, цифровая трансформация, искусственный интеллект, цифровое сознание, управление изменениями

Key words: metaprofessional skills, regional educational ecosystem, metaverse, digital transformation, artificial intelligence, digital consciousness, change management

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Введение

В современном мире цифровая трансформация захватывает все больше сфер жизни, включая образование. Формирование региональной образовательной экосистемы, способной адаптироваться к новым условиям цифрового общества, становится неотъемлемой частью развития и конкурентоспособности образовательных учреждений. В условиях глобализации и ускоренной цифровизации общества перед школами и региональными образовательными системами стоят новые задачи, которые требуют глубокого переосмысления существующих подходов к обучению, управлению и взаимодействию с учащимися.

Цифровизация затрагивает не только технологические аспекты, но и социальные взаимодействия, требуя от образовательных учреждений стать не просто источниками знаний, но и активными участниками цифрового мира (рис.1).

Рис.1 Влияние цифровизации на образовательные процессы [1].

Цифровизация значительно улучшает различные аспекты образования. Внедрение цифровых технологий наиболее сильно сказывается на взаимодействии между участниками процесса (90%) и управлении образовательными учреждениями (85%), что подчеркивает важность современных коммуникационных платформ и автоматизированных систем управления.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Система оценки также улучшилась (75%), что свидетельствует о том, что цифровые инструменты помогают сделать оценку знаний более объективной и эффективной.

Образовательный процесс (80%) также выигрывает от цифровизации благодаря доступу к ресурсам, новым методам обучения и интерактивным технологиям. Важно продолжать интеграцию технологий, чтобы поддерживать и увеличивать эффективность обучения, взаимодействия и управления.

Региональная образовательная экосистема, которая успешно интегрирует технологии и искусственный интеллект, способна повысить качество образования, сделать его более доступным и персонализированным, а также подготовить учащихся к жизни и работе в цифровом обществе. Важность формирования такой экосистемы заключается в том, что она позволяет региональным образовательным учреждениям работать в унисон, развивать единые стандарты, обмениваться опытом и поддерживать инновации на всех уровнях системы [2].

Современная школа играет ключевую роль в подготовке учащихся к жизни в цифровом обществе. Она не только обучает базовым академическим дисциплинам, но и становится площадкой для формирования цифрового сознания и навыков, необходимых для успешного взаимодействия в информационном мире. Школа для современного цифрового поколения становится центром, где учащиеся учатся критически оценивать информацию, осваивать новые цифровые инструменты, взаимодействовать в виртуальных пространствах, таких как метавселенная, и решать задачи на основе данных [3].

Концепция школы как социального шлюза подразумевает ее функцию как фильтра для информации, поступающей из разных источников, и как проводника, который помогает учащимся ориентироваться в сложном цифровом пространстве. С появлением метавселенных этот принцип приобретает новое значение: школы становятся проводниками, которые помогают учащимся расширять свои виртуальные горизонты, обучаться взаимодействию с цифровыми платформами и использовать их для творческой и профессиональной реализации. Виртуальные миры, созданные с помощью технологий метавселенной, открывают перед школьниками новые возможности для обучения через погружение и интерактивные методы [4].

Цифровая трансформация не является простым внедрением технологий – это глубокий процесс изменений, затрагивающий все аспекты образовательной системы. Для региональной образовательной экосистемы цифровая трансформация особенно важна, так как она позволяет создавать новые формы взаимодействия между школами, педагогами, учащимися и родителями, а также повышать эффективность управления образовательными процессами. Внедрение

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и метавселенная, способствует улучшению мониторинга успеваемости, персонализации учебных траекторий и формированию более гибких и адаптивных образовательных систем, которые могут быстро реагировать на изменяющиеся потребности общества [5].

Постановка проблемы.

В современном цифровом обществе школы находятся на пороге значительных изменений, вызванных стремительным развитием технологий и их проникновением во все сферы жизни. Традиционная роль школы, как центра передачи знаний и подготовки учеников к жизни в обществе, меняется, так как цифровизация требует новых подходов к обучению и управления образовательными процессами. В этой связи возникает несколько проблемных аспектов, связанных с необходимостью переосмысления роли школы, разработки стратегий цифровой трансформации и внедрения передовых технологий для повышения качества образования [6].

Одна из ключевых проблем заключается в изменении роли школы в условиях цифровизации. Сегодня школа должна не только передавать знания, но и помогать ученикам ориентироваться в огромных потоках информации, развивать критическое мышление и цифровую грамотность. В условиях быстрого развития информационных технологий и интернета школа перестает быть единственным источником знаний. Учащиеся могут получать информацию из множества онлайн-ресурсов, однако эта информация не всегда надежна и проверена. Таким образом, одной из важнейших задач школы становится фильтрация информации и обучение учеников работе с достоверными данными. Также необходимо учитывать, что современное поколение учащихся (цифровое поколение) растет в условиях постоянного взаимодействия с технологией, что ставит перед школой задачу интеграции цифрового опыта в образовательные программы [7].

С развитием технологий и особенно метавселенных, школа все больше становится «социальным шлюзом», соединяющим физический и виртуальный миры. Это новое положение школы связано с необходимостью обучать учеников не только взаимодействию в реальном мире, но и в виртуальных пространствах. В таблице 1 представлены преимущества и вызовы внедрения метавселенной в образование.

Метавселенные, как новые платформы для образования, позволяют школе расширить границы образовательного процесса, предложив учащимся новые формы взаимодействия и погружения в учебные материалы через иммерсивные технологии. Однако для эффективного

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

использования этих технологий, школы должны пересмотреть свои подходы к обучению и интегрировать новые формы взаимодействия в учебный процесс.

Таблица 1. Преимущества и вызовы внедрения метавселенной в образование

Преимущества	Вызовы
Новые формы взаимодействия	Необходимость инфраструктуры и оборудования
Иммерсивные методы обучения	Подготовка педагогов к работе в виртуальной реальности
Возможности для творческой и профессиональной реализации	Преодоление технических барьеров и адаптация учеников

Еще одна проблема касается управленческих аспектов цифровой трансформации образовательных учреждений. Внедрение цифровых технологий в школу требует не только технической подготовки, но и глубоких организационных изменений. Руководству школ необходимо разрабатывать стратегии цифровой трансформации, планировать внедрение технологий и обучать персонал для работы с новыми инструментами.

Одна из важнейших проблем цифровой трансформации – недостаток квалифицированных кадров, способных работать с новыми технологиями. Для успешной цифровой трансформации школы необходимо обучение и переподготовка педагогов и административного персонала. Важно не только научить педагогов использовать цифровые инструменты, но и помочь им понять, как интегрировать их в учебный процесс для повышения эффективности обучения.

Цифровая трансформация школы должна быть организована в форме управляемого проекта, включающего несколько этапов: планирование, внедрение, контроль и оценку результатов. Каждый этап требует четкого управления, чтобы избежать хаотичных изменений и обеспечить достижение поставленных целей. Важно не только внедрять новые технологии, но и оценивать их влияние на образовательный процесс, отслеживать прогресс и корректировать стратегию при необходимости.

Практическая реализация цифровой трансформации требует комплексного подхода, включающего как технические, так и организационные изменения. Внедрение цифровых технологий должно сопровождаться разработкой новых форм и методов обучения, которые позволят максимально использовать потенциал современных цифровых инструментов.

Среди ключевых технологий, способных изменить образовательный процесс, можно выделить интерактивные платформы, виртуальные и дополненные реальности, искусственный

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

интеллект и облачные решения. Эти инструменты позволяют делать обучение более гибким, интерактивным и персонализированным. Однако их успешное внедрение требует изменений в учебных планах, пересмотра методов оценки знаний и модернизации системы преподавания.

Для успешного внедрения цифровой трансформации необходимо создать четкий план действий – дорожную карту, которая будет включать приоритетные направления, ресурсы и сроки реализации. Этот документ должен учитывать как технические аспекты, так и педагогические подходы, обеспечивая гармоничное внедрение технологий в образовательный процесс. Важно помнить, что цифровая трансформация не должна сводиться лишь к внедрению техники – она требует глубокого изменения всей системы обучения.

В таблице 2 представлены основные направления цифровой трансформации школы.

Таблица 2. Основные направления цифровой трансформации школы

Направление	Описание
Инфраструктурные изменения	Оснащение школ интернетом, современными устройствами, системами безопасности данных
Обучение учителей и персонала	Подготовка учителей к использованию цифровых технологий через тренинги и курсы повышения квалификации
Цифровые образовательные ресурсы	Интерактивные учебные материалы, виртуальные классы и платформы с ИИ
Персонализированное обучение	ИИ и анализ данных для адаптации учебных программ под потребности каждого ученика
Новые методы оценки	Внедрение автоматизированных тестов, проектной работы и непрерывного мониторинга успеваемости
Безопасность данных	Внедрение мер кибербезопасности и обучение учащихся безопасному поведению в интернете
Взаимодействие с родителями	Использование онлайн-платформ для взаимодействия родителей со школой и мониторинга успеваемости учеников

Цифровая трансформация школы – это сложный и многоэтапный процесс, требующий продуманного подхода и комплексных решений. Она не должна ограничиваться только внедрением техники и программного обеспечения, но должна касаться всех аспектов образовательного процесса, включая управление, обучение и взаимодействие с родителями. Только при условии системного подхода к цифровой трансформации школа сможет

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

адаптироваться к требованиям современного общества и подготовить учеников к жизни в цифровом мире (рис.2).

Рис.2 Процент выполнения основных направлений цифровой трансформации школы

Процент выполнения этих направлений отражает, насколько успешно школа справляется с задачами цифровой трансформации. Если этот показатель высок, это означает, что школа:

1. Успешно модернизировала инфраструктуру.
2. Обучила персонал необходимым навыкам.
3. Внедрила цифровые образовательные ресурсы и обеспечила кибербезопасность.
4. Сумела адаптировать образовательные траектории к индивидуальным потребностям учеников.

Например, если процент выполнения составляет 70%, это может указывать на то, что большинство направлений выполнены, однако остаются задачи в таких областях, как обучение персонала или кибербезопасность. Это показатель динамики и прогресса в цифровой трансформации и может быть использован для планирования дальнейших шагов и корректировки стратегии развития.

Таким образом, процент выполнения – это ключевой индикатор успешности перехода школы к цифровым стандартам, влияющий на её способность адаптироваться к требованиям современного цифрового общества и качественно выполнять образовательную функцию.

Теория и методы.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Формирование цифрового сознания и профессиональных компетенций в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий основывается на ряде фундаментальных теорий и подходов. Системный подход, разработанный Л. фон Берталанфи и Т. Парсонсом, позволяет рассматривать школу как часть более широкой региональной образовательной экосистемы. В рамках этого подхода школа взаимодействует с другими элементами экосистемы, включая колледжи, университеты и органы управления, для подготовки учащихся к жизни в цифровом обществе и эффективной работе с искусственным интеллектом.

Теория управления изменениями, представленная Куртом Левином и Джоном Коттером, применяется для переосмысления роли школы и модернизации образовательных процессов. Эта теория включает многоступенчатую модель внедрения изменений, которая охватывает подготовку кадров, преодоление сопротивления, адаптацию образовательных процессов и управление проектами цифровой трансформации, что необходимо для успешной интеграции новых технологий в образовательный процесс.

Теория обучения и когнитивного развития, основанная на работах Жана Пиаже и Льва Выготского, служит основой для понимания формирования цифрового сознания и развития профессиональных навыков. Конструктивистский подход утверждает, что учащиеся более эффективно осваивают знания через взаимодействие с цифровыми средами. В условиях метавселенных и ИИ-ориентированного обучения это взаимодействие приобретает особую значимость, способствуя активному формированию цифровых компетенций.

Машинное обучение и аналитика данных, как это представлено в работах Джошуа Хинтона и Янн Лекуна, создают основу для использования искусственного интеллекта в управлении образовательными процессами. ИИ технологии предоставляют возможности для персонализации обучения, анализа данных об успеваемости и адаптации учебных траекторий в реальном времени. Эти технологии позволяют улучшить мониторинг успеваемости и автоматизировать административные задачи, что способствует более эффективному управлению образовательным процессом.

Цифровая трансформация требует переосмысления традиционных моделей управления образовательными учреждениями. Важными аспектами являются создание гибких моделей управления, интеграция цифровых технологий в управленческий процесс и внедрение демократических принципов управления, таких как платформы для совместной работы и обратной связи между администрацией, педагогами и учащимися [8].

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Рост цифровых компетенций среди администрации и педагогов является ключевым фактором успешной цифровой трансформации. Для этого необходимы программы профессионального развития, сертификация и аккредитация, направленные на освоение новых технологий и эффективное использование искусственного интеллекта в образовательных процессах. Эти меры помогут обеспечить качественное обучение и поддерживать профессиональный рост работников образовательной сферы [9].

Применение искусственного интеллекта в управлении учебными процессами включает автоматизацию рутинных задач, анализ данных об успеваемости и создание персонализированных образовательных траекторий. ИИ-системы могут существенно улучшить организацию учебного процесса и поддерживать учащихся, предлагая персонализированные рекомендации на основе анализа их успеваемости.

Создание образовательной метавселенной предполагает внедрение иммерсивных платформ и виртуальных учебных пространств. Эти платформы способствуют интерактивному обучению и развитию цифровых навыков, а также позволяют школам взаимодействовать через виртуальные образы, создавая эффективные кросс-школьные сообщества для обмена опытом и ресурсами [10].

Заключение.

Цифровая трансформация образовательных учреждений – сложный процесс, требующий преодоления кадровых, финансовых и организационных барьеров. Для решения кадровых проблем, таких как нехватка специалистов и сопротивление изменениям, нужны программы профессионального развития. Финансовые трудности можно решать через привлечение грантов и оптимизацию бюджета. Организационные барьеры преодолеваются с помощью четкой стратегии цифровизации.

Цифровизация повышает качество образования, внедряя гибридные и онлайн-форматы. Искусственный интеллект улучшает управление учебными процессами, предлагая персонализированные решения и автоматизируя задачи. Однако важно учитывать риски искусственного интеллекта, связанные с конфиденциальностью данных и предвзятостью алгоритмов.

Метавселенная в образовании открывает новые форматы обучения, но требует решения технических проблем и адаптации педагогов и учащихся. Управление цифровой трансформацией включает создание координационного центра и постоянную поддержку педагогов.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Долгосрочные перспективы искусственного интеллекта и метавселенной – это гибкие и персонализированные образовательные системы, интегрирующие виртуальные и физические среды.

Список литературы

1. Мартынов Б.В. Региональная цифровая образовательная экосистема как основа формирования цифрового сознания молодежи // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. – 2021. – № 2. – С. 82 – 86.
2. Акперов И.Г. Подходы к формированию методологии управления в условиях цифровой трансформации // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2021. – № 1. – С. 411 – 416.
3. Прокопенко Е.С., Мартынов Б.В. Образовательный менеджмент в условиях транзитивной диджитализации университета // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики России», Т.2. Технические, экономические, естественные и гуманитарные науки. - РГУПС: Ростов-на-Дону, 2019. - С. 171 - 174.
4. Акперов И.Г. Цифровое сознание как детерминанта управленческой парадигмы в условиях цифровой экономики // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. – 2021. – № 2. – С. 242 – 246.
5. Мартынов Б.В. Интеллектуальная система управления третьей миссией университета на принципах нечеткой логики как инструмент формирования цифрового сознания // В сборнике: Эффективные системы менеджмента: качество и цифровые интеллектуальные системы. Материалы IX Международного научно-практического форума. Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирязова. – Казань, 2021. – С. 77 – 81.
6. Мартынов Б.В. Самоактуализация человека: обновляющееся понимание в изменяющихся условиях // диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. – Донской государственный технический университет. Ростов-на-Дону, 2003.
7. Главные навыки на рынке труда будущего: исследование MGI // <https://www.mckinsey.com/ru/our-insights/essential-skills-for-the-labor-market-of-the-future-mgi-research> [Электронный текст] (Дата обращения 10.11.23)
8. Мартынов Б.В. Формирование цифровой педагогической экосистемы в рамках реализации третьей миссии университета // «Актуальные вопросы подготовки учителей на

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

современном этапе: успехи и вызовы» / материалы международной научной конференции часть 1 (статьи на основе докладов) 15-16 декабря 2022. – Нахчыван, 2022. – С. 18 – 21.

9. Мартынов Б.В. Методологические основы формирования университетской системы геймификационной поддержки развития мягких навыков // Научные труды Нахчыванского института учителей. – 2023. – № 4 (74). – С. 35 – 39.

10. Акперов И. Цифровое сознание и будущее образования: новые педагогические тренды в эпоху насыщенного искусственного интеллекта // Научные труды Нахчыванского института учителей. – 2023. – № 4 (74). – С. 30 – 34.